

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 4

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil **IQTISODIYOT** **TARAQQIYOT** va

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Elektron nashr. 882 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 30-aprelda ruxsat etildi.

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Organizational Behavior and Leadership.....	10
Ibrokhim Gulomov	
Baliqchilikda klasterlarini tashkil etishning nazariy asoslari	18
Olim Murtazayev, Muydinov Olim Bekmurotovich	
Оценка состояния привлечения инвестиций в сферу туризма Узбекистана и механизмы управления	24
Арзиматов Бобирмирзо Зокирджон угли	
Biologik aktivlar buxgalteriya hisobni milliy va xalqaro standartlarga muvofiq takomillashtirish masalalari ...	27
Axmadaliyeva Zebo Abduxalimovna	
Aholi yashash joylarida yong'in risklarini bartaraf etish xizmatlardan foydalanish imkoniyatlari	32
Aziz Zikriyoev	
O'zbekistonda ilmiy darajali kadrlar tayyorlash tizimi boshqaruvining tashkiliy tuzilmasi va vazifalari.....	40
Beknaeva Shaxnoza Vladimirovna	
Mintaqaviy turizmning iqtisodiyot rivojlanishiga ta'siri (O'zbekiston turistik xizmatlar bozori misolida).....	45
D. B. O'roqova	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ko'paytirishning asosiy yo'llari.....	50
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li, Sayfiddinov Sarvarbek Anvarbek o'g'li	
Sanoat korxonalarining aksiyalar bozorida faoliyati tahlili: muammolar va yechimlar	55
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
Qurilishda modernizatsiya va diversifikatsiya qilish asosida yangi ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish	63
Islamov Ozodjon	
Sanoat korxonalarini innovatsion salohiyatini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish yo'llari.....	67
J. K. Boymurodov	
Mamlakatda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish yo'nalishlari	72
Kadirxodjayeva Nilufar Raxmatullayevna	
BlokchEYn texnologiyalari yordamida raqamli iqtisodiyotni o'zgartirish	77
Karabayev Rustam Zafarovich, Saitkamolov Muxammadxo'ja Sobirxo'ja o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida zamonaviy mehnat bozorining rivojlanishi	84
Layli Mirzayeva	
Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishda investitsion resurslardan samarali foydalanish mexanizmlari.....	88
Luiza Komilovna Xaydarova	
Umumta'lim muassasalari sonining ekonometrik tahlilini pedagogik metodlar yordamida amalga oshirish....	93
Ravshanova Muhayyo Maxmanazarovna	
O'zbekiston tarixiy shaharlarida turistik faoliyati shakllanishi va ularni boshqarishning nazariy asoslari.....	98
Meliqulov G'ayrat Abdug'afforovich	
Iqtisodiy rivojlanish va ilmiy tadqiqot rivojlanishining havo ifloslanish darajasiga ta'siri	105
Murodullayev Kamoliddin Sherzod o'g'li, Sadibekova Bibisora Djapparovna, Turdiqulov Farrux Ravshanjon o'g'li	
Hududlarni rivojlantirish va "yashil iqtisodiyot"ni shakllantirishning ekologik muammolari.....	110
Maxkamov Saidafzal Saidkamol o'g'li, Yigitaliyeva Dilnavo Mansurjon qizi	
Ekoturizm obyektining tasniflanishi va alohida xususiyatlari	116
Qodirov Azizjon Anvarovich	
Mamlakatimiz oliy ta'lim tizimida sifat menejmentidan foydalanishning konseptual asoslari	121
Saidqulova Furuza Farmonovna	
Bo'lajak iqtisodchilarning kasbiy kompetensiyalari.....	125
Shukurova Marifat Xodjiakbar qizi	
Ta'limning bosqichlari va ularning inson kapitalini shakllantirishdagi ahamiyati	129
To'rayeva Hurriyat To'yqulovna	

Hududlarda to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb etish dasturini amalga oshirishda marketingni rivojlantirish yo'llari	136
Xamidov O. X., Tojiyeva A. F.	
Investitsiyalar marketingining strategik aspektlari.....	143
Xodjamberdiyeva Dilnoza Bahtiyorovna	
Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda investitsion muhit jozibadorligini oshirishga nazariy qarashlar	149
A. Bektemirov, A. A. Abdurahmonov	
Qishloq xo'jaligi raqobatbardoshligini oshirishning ilg'or xorij tajribasi	154
Abdulloyev Asliddin Junaydullayevich, Ochilov Narzullo Fayzulloyevich	
Sanoat ishlab chiqarish tizimining investitsion xususiyatlari.....	159
Yodgorova Xalima To'liqinovna	
Turizm sohasi uchun yuqori malakali kadrlarni tayyorlashda davlat va xususiy sherikchilikning o'zaro bog'liqligi tahlili.....	165
Raxmatov Adxam Itolmasovich	
Mamlakatimizda turizm tashkilotlari faoliyatini qo'llab-quvvatlash maqsadida marketing instrumentlari orqali samarali tizim yaratish.....	169
Suyunova Kamilla Baxromovna	
Qishloq xo'jaligida agrokimyo xizmatlar ko'rsatishning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari	173
Tabayev Azamat Zaripbayevich	
Yashil iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb qilishni faollashtirish muammolari.....	178
Xomitov K. Z., Masharipova S. R.	
Considerations on the Problem of Illegal Migration and Human Trafficking	183
Azamatova Gulmira Bayirbekovna, Otarbayeva Guljan Kobeyevna	
Sustainable Development and Environmental Economics in Uzbekistan: A Focus on Carbon Pricing and Renewable Energy	186
Muhammadiyev Po'latjon Ilhomjon o'g'li, Urganbayeva Dilnoza Toxtasinovna	
The use of Digital Technologies in the Provision Of Utilities to the Population	192
Mamanazarov Oybek Shomurodovich, Inoyatova Durdona Shoxaydarovna, Alijonov Jamshid Alijon o'g'li	
The Current State of the Digital Economy in the Agrarian Sphere: Problems and Solutions	196
Babadjanov Abdirashid Musayevich	
Behavioral Theory of the Firm.....	201
Egamberdieva Oydin Abror qizi	
The Role of Information Technologies in Increasing the Capitalization of Commercial Banks	207
Egamova Makhfurat Esanovna	
Финансовые риски в исламском финансировании для внедрения в Республики Узбекистан	211
Абдуллоев Фуркат Олимджонович	
Совершенствование методологии экспертизы инвестиционных проектов	216
Бекимбетова Гулнора Маратовна	
Методические подходы к формированию механизмов стратегического управления развитием химической отрасли.....	223
Бибутова Шахло Саъдуллаевна	
Меры по снижению доли теневой экономики в стране.....	228
Махмудова Юлдузхон Бахромжон кизи, Сафаров Гиёсиддин Абдуллаевич ўгли	
Формирование национальной инновационной системы – одна из приоритетных задач повышения конкурентоспособности Республики Узбекистан	232
Н. М. Махмудов, А. А. Алиев, З. А. Мирзоев	
Мониторинг и анализ современного состояния и развития промышленности в Узбекистане.....	237
Назарова Раъно Рустамовна, Исмоилова Малика Дилшодовна	
Цифровая платформа как инструмент трансформации бизнес-процессов.....	243
Раупов Жамшид Рашидович	
Роль применения ключевых показателей эффективности труда на предприятиях.....	249
Рахматуллаева Шахноза Хамидовна	

Влияние цифровой трансформации на инвестиционную привлекательность Узбекистана.....	255
Саиткамоллов Муҳаммадхожа Сабирходжа угли, Маркабаева Жансая Айбек кызы	
Организация и координация методической помощи при управлении педагогическими кадрами	261
Хакимова Майя Юрьевна	
Интеграция узбекистана в мировое экономическое содружество путем унификации бухгалтерского учета на основе МСФО	266
Зарипова Саёхат Зафаровна	
Tijorat banklari tomonidan investitsiya loyihalarini moliyalashni rivojlantirish imkoniyatlari.....	271
Abduqodirova Ozoda Anvarjon qizi	
Tijorat banklari tomonidan jismoniy shaxslarga ajratilgan kreditlarning joriy tahlili.....	276
Abdusalomov Jaxongir O'ktam o'g'li	
Globalashuv sharoitida mamlakatimizda sug'urta bozorini raqamlashtirishning ahamiyati	282
Anvarova Z.	
The Role of Parents and Teachers in Promoting a Healthy Lifestyle in Children.....	286
Axtamov Djamshed Baxromovich	
A Study of the Importance of Green Economy in Uzbekistan Sustainable Economic Development and its Measurement Indicators in Relation to Environment.....	291
Ataniyazova Maksuda Baltayevna, Tairova Zarnigor Mammot qizi	
Konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobot tuzishning zarurligi.....	296
Avazov Iloxom Ravshanovich	
Foydani soliqqa tortish obyekti sifatidagi iqtisodiy tarkibi.....	301
Axrorov Zarif Oripovich	
Surxondaryo viloyatida aholining uy-joy bilan ta'minlanganlik darajasini tahlili.....	309
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Review of Methodological Approaches to Enterprises Financial Condition Analysis.....	314
Ismailova Maxbuba Mirxalilovna	
Innovatsion rivojlanish sharoitida xizmat ko'rsatish sohasini tasniflanishining nazariy va ilmiy asoslari.....	319
Masharipova Manzura Alimbayevna	
Korxonalarda benchmarking strategiyalarini qo'llashning ijtimoiy-iqtisodiy mexanizmlari.....	325
Narziyeva Dilafiruz Muxtorovna	
Davlat budjetining soliqsiz daromadlari shakllanishini takomillashtirish yo'llari.....	330
O'ktamova Nargiza Narzulla qizi	
Mamlakatimizda sanoat ishlab chiqarishi korxonalarining rivojlanish holati tahlili.....	334
Olimov Maqsudjon Komiljon o'g'li	
Moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotni moliyaviy hisobotning xalqaro standartlar talablari asosida tuzish.....	339
Pardayeva Zulfizar Alimovna	
Raqamlashtirish sharoitida qo'shma korxonasi faoliyatining tahlili.....	343
Rashidov Jamshid Xamidovich	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanishida oilaviy tadbirkorlikning o'rni.....	348
Raximov Baxromjon Ibroximovich, Saloxiddinov Zuxriddin Nuriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida xizmat ko'rsatishning ilmiy asoslari.....	352
Suyunov Asror Baxtiyorovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida telekommunikatsiya sohasini rivojlantirish ilmiy asoslari.....	356
Toshmatov Salohiddin Zayniddinovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida innovatsiyalarni joriy etishning huquqiy masalalari.....	360
Turg'unov Saloxiddin Jamol o'g'li, Mirzayeva Mohidil Vohidovna	
Zamonaviy sharoitlarda korxonalarining moliyaviy baqarorligini yaxshilash masalalari	366
Usmanova Guljahon Ulug'bek qizi	
Franshizalarni jalb qilishda davlat boshqaruvi tizimida marketing tadqiqotlarining ahamiyati	371
Xodjayev Anvar Rasulovich	

Transport Decarbonization Strategy.....	377
Yarashova Vasila Kamalovna, Muradov Bekzod Xidirnazar ugli	
Temir yo'l transportida ishlab chiqarish faoliyatining iqtisodiy samaradorligini oshirish	382
Yermatova Dilnoza Axmadjonovna	
Iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish istiqbollari	387
Yuldashev Xusniddin Abdullayevich	
Issiqlik ta'minoti xizmatlarini ko'rsatish samaradorligi va sifatini baholash ko'rsatkichlari tizimi.....	390
Abdulaziz Abdumo'minovich Matro'ziyev	
Issiqlik ta'minoti xizmatlari sifatiga ta'sir etuvchi omillar va ularni baholash	394
Abdulaziz Abdumo'minovich Matro'ziyev	
Jismoniy shaxslarning mol-mulkiga soliq solishni takomillashtirish.....	399
Abdullayev Zafarjon Alijonovich, Zaydullayev Abduhabib Boliqul o'g'li	
Sug'urta tashkilotlarida hisob siyosatini ishlab chiqishning ahamiyati.....	404
Abduraimova Maftunaxon Axmatovna	
Bank risklarini boshqarishning xalqaro tajribalari.....	409
Abdurasulov Jaxongir Abduvaliyevich	
Tadbirkorlik subyektlari ijtimoiy ma'sulligini ta'minlash mexanizmining amal qilish darajasi.....	416
Bayisbayev Javlon Nurlanovich	
Qishloq aholisining qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalarni o'zlashtirishga ta'sir etuvchi omillarni iqtisodiy baholash (Samarqand viloyati misolida).....	421
Bozorova Lobar Nuralevna	
Направления совершенствования инновационных стратегий в деятельности промышленных предприятий.....	427
Дониерова Зухрабону Алишер кизи	
Mol-mulk solig'ining korxonalar faoliyatiga ta'siri.....	432
Qudiyarov Kishibay Ramatullayevich	
Banklar reytingini aniqlash va barqarorligini ta'minlashning ustuvor yo'nalishlari.....	438
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida tijorat banklarining aktiv va passiv operatsiyalarini innovatsion usullar orqali boshqarishni takomillashtirish	442
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna	
Auditorlik tekshiruvini dasturiy ta'minot asosida tashkil etish: muammo va yechimlar.....	447
Nazarova Kamola Sattoral qizi	
Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishning davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi.....	453
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich	
O'zbekiston Respublikasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ahamiyati hamda uni rivojlantirish istiqbollari.....	460
Nurullayeva Shaxnoza, Saydullayeva Saodat	
Tijorat banklari inson kapitali samaradorligini baholashda KPI ko'rsatkichlaridan foydalanish mexanizmlari	467
Turaeva Mastura Kurbanovna	
Сущность и особенности инвестиционно-строительного процесса	471
А. Бектемиров, Б.М.Абдувалиев	
Tijorat banklarida muammoli kreditlarni boshqarishning dolzarb masalalari.....	478
Saidov Hayotjon Raxmatulloyevich	
Tijorat banklarida kredit operatsiyalari hisobini takomillashtirish.....	482
Sa'dullayeva Asalxon Muzaffarovna	
Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarining raqobatbardoshlikni baholash usullari	485
Abdulloyev Asliddin Junaydullayevich, Teshayev Mirolim Djumayevich	
Tadbirkorlik subyektlarida soliq yukini optimallashtirish mexanizmi	490
To'xsanov Quدراتило Nozimovich	

Davlat sektorida ichki audit tadbirlarini umumiy rejalashtirish	495
Xamidova Z. U.	
Aholi moliyaviy savodxonligini oshirish va uning ahamiyati.....	501
Xudayarova Xurshida Abdunazarovna	
Kambag'allikni qisqartirishning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	505
Xudoyberdiyev Jamshid Juraboy o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarida buxgalteriya hisobi va ichki auditni takomillashtirish	511
Shaymatova Nargiza Ashurovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida sug'urta xizmatlari.....	516
Shodmonova Odina G'ofur qizi	
Fuqarolar davlat pensiya ta'minoti tizimining amaldagi holati tahlili.....	520
Sholdarov Dilshod Azimiddin o'g'li	
Aholiga bank xizmatlari ko'rsatishning ijtimoiy ahamiyati.....	525
Eldor Uskanov	
Innovatsion boshqaruvning ilg'or xorijiy tajribalari	530
Yusupova Jamila Karamatdinovna	
Neft-gaz korxonalarini moliyaviy-iqtisodiy faoliyati natijalari tahlili ("O'ZBEKNEFTGAZ" AJ misolida)	534
Umurzoqov Jamoliddin Sherbekovich	
Korxonalarda savdo marketing faoliyati samaradorligini baholash.....	541
Sobirov Azizbek Avzbekovich	
Moliyaviy firibgarliklarga qarshi kurashishda raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari.....	548
Gadaev Ismat Yadgarovich	
Hududlarda islom iqtisodiyoti tamoyillari asosida amalga oshirilgan investitsion loyihalar: to'siqlar va yechimlar	551
Irgasheva Gulbahor Sodiqovna	
O'zbekistonda investitsiyalardan samarali foydalanish asosida oziq-ovqat sanoati samaradorligini oshirish yo'llari.....	554
Kobilova Nasiba Xurramovna	
Foreign Economic Relations as a Factor of Effective Functioning of the Economy	561
Bakhodurova Sulkhya Azizkhodjaevna, Li Marina Rudolfovna, Mukhtarova Donata Ravshanbekovna, Romashkin Roman Anatolyevich	
Modern Approaches to the Organization and Development of the Consumer Services Market.....	566
Musyeva Shoira Azimovna	
Ishlab chiqarish siklini qisqartirishning iqtisodiy samaradorligi.....	570
Odina Nabiyevna Tuychiyeva, Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Asalarichilik mahsulotlari bozorida marketing strategiyasini amalga oshirish.....	575
Rashidova Xadicha Tursunalievna	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida bank faoliyatini iqtisodiy-matematik modellashtirish yo'llari	581
Raxmanov Mexridin Sindarovich	
Korporativ boshqaruv amaliyoti bo'yicha hisobot tuzish bo'yicha xorijiy tajriba.....	586
Tashmatov Rustam Xusanovich	
Iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish istiqbollari	592
Yuldashev Xusniddin Abdullayevich	
Iqtisodiyotda turizm o'rnini statistik baholash uslubiyoti.....	595
Zilola Jumanova	
Финансовые риски в исламском финансировании для внедрения в Республики Узбекистан	602
Абдуллоев Фуркат Олимджонович	
Блокчейн-технология и информационная безопасность в цифровой экономике Узбекистана.....	607
Кадиров Алишер Исмаилович	
Цифровая платформа как инструмент трансформации бизнес-процессов	611
Раупов Жамшид Рашидович	

O'zbekistonda zamonaviy kabel va sim mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalar faoliyatiga nazar.....	617
Rashidova Odina Olimjon qizi	
Современные тенденции развития валютных отношений в Узбекистане	622
Камалов Камолалдин Кахрамонович	
Sug'urta sohasining O'zbekiston iqtisodiyotidagi o'rni	626
Sharobiddinov Akramjon Goyibbayevich	
Kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirishning xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish yo'nalishlari	630
Fayziyeva Aziza Azamat qizi	
Modeling the Stackelberg strategy in a linear model (linear city) Hotteling.....	635
Musayeva Shaira Azimovna, Usmonova Dilfuza Ilkhomovna	
Mulkning kapitallashuvi darajasini iqtisodiy jihatdan amalga oshirish samaradorligini baholash uslublari.....	644
Norboyev Odil Abrayevich	
Tijorat banklarining kredit portfelini amaliy holati va ekonometrik tahlillari: ATB "Aloqabank" misolida.....	649
Norov Akmal Ruzimamatovich, Norova Nozima Nabiyeвна	
O'zbekistonda "yashil iqtisodiyot" muhitida kreditlash va moliyalashtirish imkoniyatlari	654
Taxir Urkinbayev	
Budjet tashkilotlarida ichki nazorat tizimini tashkil qilishning xususiyatlari.....	658
Abduraxmanov Ramazon Abdullayevich	
Chinese Commercial Banks Experience in Asset Diversification	663
Uktamova Nozima Narzulla kizi	
Sanoat taraqqiyotida ishlab chiqarish korxonalarini ustuvor rivojlantirish istiqbollari.....	667
Yadgarov Akram Akbarovich	
Анализ деятельности коммерческих банков Узбекистана по кредитованию физических лиц.....	673
Базарова Нигора Равшановна	
Mahalliy va xorijiy investitsiyalarni jalb etishning innovatsion jarayonlarga ta'sirini baholash.....	684
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida innovatsiyalarning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari	689
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Xusanov Faxriddin Jamoliddin o'g'li	
Tashqi mehnat migratsiyasi.....	694
O. N. Djurayev	
Raqamli iqtisodiyotda sanoat tarmog'ining davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishini baholash	699
Otaboyeva Dildora	
Nobank kredit tashkilotlarining moliyaviy xizmatlari sifatini oshirishning xorijiy mamlakatlar tajribasi	705
Raimov Xurshid Muxtorovich	
Tijorat banklarida moliyaviy injiniringni qo'llash istiqbollari	711
Saipnazarov Sherbek Shaylavbekovich	
O'zbekiston Respublikasi moliya bozorida tijorat banklari faoliyati: muammo va yechimlar	716
Toymuxamedov Ibroxim Rixsiboevich, Jumaev Islombek Akram o'g'li	
Agrar ta'lim tizimida boshqaruv samaradorligini oshirish yo'llari	723
Boltayev Nurali Shiramatovich, Beglayev Uchqun Xurramovich, Abdiyev Izzat Risqiboyevich	
O'zini o'zi band qilgan shaxslardan olinadigan soliqlarni takomillashtirish orqali yashirin iqtisodiyotni jilovlash masalalari	731
Davranov Iskandar Jumayevich	
Iqtisodiy konsentratsiyalarni tartibga solish va nazorat qilishni takomillashtirish.....	738
Luqmanov Sharifxon A'zam o'g'li	
Role of Private and Public Kindergartens in Early Childhood Development	744
Makhmudova Munisakhon Abbos qizi	
"Yashil" enegriya quvvatlarini barpo etish iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash asosi sifatida.....	749
Muminova Elnoraxon Abdukarimovna, Umarova Dilnoza Oybek qizi	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda CVP-tahlilni tashkil etishning muammoli jihatlari	754
Qlichev Baxtiyor Pardayevich	

Korxonada likvidlik riskini minimallashtirish orqali uning moliyaviy barqarorligini saqlab qolish	759
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
Развитие международных торгово-экономических связей Республики Узбекистан	766
Ким Татьяна Валерьевна, Гофуржонова Шахрибону Бахромжон кизи	
Kapital qurilishni boshqarish samaradorligini oshirishning dolzarb masalalari	774
A. Bektemirov, M. U. Sarimsoqov	
O'zbekiston mehnat bozorida yoshlarning ish bilan bandlik darajasini oshirish.....	780
Mambetjanov Qahramon Qurbandurdiyevich, Bahromov Shahzod Fazliddinovich	
Роль имиджа в улучшении инвестиционной привлекательности высших учебных заведений.....	787
Жанзаков Бекзот, Жонузоков Мирзабек	
Innovatsion kichik tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha xorij tajribasi va uni mamlakat iqtisodiyotida qo'llash imkoniyati.....	795
Toshaliyeva Saodat Toxirovna, Eshqulova Dilorom Abduravupovna	
Перспективы развития банковского сектора в Узбекистане для иностранных туристов	802
Муминов Шахзод Низомиддинович, Каримова Азиза Махомадризоевна	
Innovatsion faoliyat moliyaviy modellari va mexanizmlarini rivojlantirishning konseptual asoslari	806
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
Qishloq xo'jaligi tarmoqlarini innovatsion rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalar va ulardan respublikamizda samarali foydalanish yo'llari	814
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Turistik xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari va marketing tadqiqotlari.....	819
Berdikulova Iroda Rayimqulovna	
Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi: asosiy muammolar va rivojlanishining ustuvor yo'nalishlari	823
Yeshimbetov Uktamjon Xudaybergenovich	
Iqtisodiyotning erkinlashtirilishi sharoitlarida kichik biznes sektori rivojlanishining imkoniyatlari.....	832
Botirova R. A., Sirojiddinov I. Q.	
Kriptoalyuta va blokcheyn tadqiqotlari: tendensiyalar va istiqbollar	835
Berdikulov Jurabek	
Bank risklarni monitoring qilish tizimini takomillashtirish	837
Hamroyev Sherzod Axtamovich	
O'zbekiston hududlariga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda ko'p qavatli "yashil" fermer xo'jaliklarini tashkil etishning ahamiyati	843
Turdimuratova Aziza Alisherovna	
Surxondaryo viloyatining mahalliy budjet daromadlarini oshirish yo'llari va uni arima modeli asosida prognozlash.....	846
Abdunazarova Shahnoza Norqo'chqor qizi	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ining mamlakat iqtisodiyotidagi o'rni va undagi tarkibiy o'zgarishlarni statistik baholash.....	856
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatish korxonalarining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	863
Pardayev Jamshid Muzaffarovich	
Turizm bozorini rivojlantirishda mehnat bozorining tutgan o'rni va ahamiyati	872
Berdikulova Iroda Rayimqulovna, Berdikulov Jurabek	
Проблемы расчета определения и планирования прибыли предприятий в условиях модернизации экономики	876
Алиева С.С.	

TIJORAT BANKLARI INSON KAPITALI SAMARADORLIGINI BAHOLASHDA KPI KO'RSATKICHLARIDAN FOYDALANISH MEXANIZMLARI

Turaeva Mastura Kurbanovna

Buxoro viloyati, Buxoro shahar 23-IDUM "Iqtisodiy bilim asoslari
fani o'qituvchisi"

Annotatsiya: Ushbu maqolada tijorat banklarida inson kapitali tushunchasi, inson kapitali samaradorligini baholashda KPI ko'rsatkichlaridan foydalanish mexanizmlari, bank bo'limlari misolida KPI ko'rsatkichlaridan foydalanish samaradorligi haqidagi amaliy va nazariy bilimlar yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: motivatsiya, inson kapitali, KPI, mehnat unumdorligi, xizmat sifati, inson kapitalining kreativligi, xodimlar reytingi, Reyting toifasi.

Abstract: This article describes human capital in commercial banks, mechanisms of using KPI indicators in assessing the effectiveness of human capital, as well as practical and theoretical knowledge about the effectiveness of using KPI indicators on the example of bank units.

Key words: motivation, human capital, KPI, labor productivity, quality of service, creativity of human capital, employee rating, Rating Category.

Аннотация: В данной статье описан человеческого капитала в коммерческих банках, механизмы использования показателей КПЭ при оценке эффективности человеческого капитала, а также практические и теоретические знания об эффективности использования показателей КПЭ на примере подразделений банка.

Ключевые слова: мотивация, человеческий капитал, КПЭ, производительность труда, качество обслуживания, креативность человеческого капитала, рейтинг сотрудников, Рейтинговая категория.

KIRISH

So'nggi yillarda inson kapitalidan foydalanish katta o'zgarishlarga duch keldi. Yangi sharoitlarda ishlashga qodir malakali ishchi kuchining etishmasligi kadrlar bilan ishlashni shunchaki ma'muriy ish sifatida tushunishdan bosh tortishga olib keldi. Motivatsion jarayonlarni kengroq ko'rib chiqishga ehtiyoj borligi ilmiy asoslarda ko'rib chiqilmoqda. Samarali ishlash va inson kapitalidan oqilona foydalanish texnologiyalarini muvaffaqiyatli joriy etish uchun mutaxassislar mehnatini rag'batlantirishning moddiy va nomoddiy shakllarini maqbul kombinatsiyalash, ularning kasbiy o'sishi uchun sharoit yaratish bilan kadrlar siyosatini ishlab chiqish va takomillashtirish zarur bo'lib hisoblanadi¹.

TADQIQOT USULLARI

Tadqiqot uchun ma'lumotlarni yig'ish va qayta ishlashda ilmiy abstraktsiya, tahlil va sintez, taqqoslash, umumlashtirish, shuningdek, axborotni qayta ishlashning statistik va grafik usullaridan foydalanilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Tijorat banklarida KPI ko'rsatkichlari va inson kapitali samaradorligini baholashda ushbu ko'rsatkichdan foydalanish G.Bekker, R.Solou, I.Fisher, J.Kendrik, E.Denison, S.Fabrikant, S.Kuznets, R.Lukas, T.Shults kabi bir qator va xorijiy hamda mahalliy iqtisodchi olimlarning ilmiy-tadqiqot ishlarida izohlab o'tilgan.

1 <https://1economic.ru/lib/113936>

TAHLIL VA NATIJALAR

Tijorat banklarida inson kapitali samaradorligini baholash xodimlarning bankning umumiy faoliyati va strategik maqsadlariga qanchalik samarali hissa qo'shayotganini baholashni o'z ichiga oladi. Asosiy samaradorlik ko'rsatkichlari (KPI) ushbu baholashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Tijorat banklarida inson kapitali samaradorligini baholashda KPI ko'rsatkichlaridan foydalanishning ayrim mexanizmlari mavjud bo'lib, ayrim jarayonlarda ushbu ko'rsatkichlar alohida rol o'ynaydi.

1. **Xodimlar unumdorligi ko'rsatkichlari.** Bank xodimlarining mehnat unumdorligini o'lchash uchun har bir xodimga to'g'ri keladigan daromad, har bir xodimga to'langan kreditlar yoki har bir xodim uchun bajariladigan operatsiyalar kabi KPI dan foydalaniladi. Ushbu ko'rsatkichlarni jamoalar yoki filiallar bo'yicha taqqoslash yuqori samaradorlik va yaxshilanishi kerak bo'lgan sohalarni aniqlashi mumkin.
2. **Ta'lim va rivojlanish ko'rsatkichlari.** Xodimlarni o'qitish va rivojlantirish bilan bog'liq KPIlarni kuzatib borish, masalan, har bir xodimga ta'lim soatlari, erishilgan sertifikatlar yoki malaka oshirish dasturlarida ishtirok etish darajasi kabi ko'rsatkichlar kiradi. Bu bankning inson kapitalini rivojlantirishga kiritgan sar-moyasini va natijada samaradorlikka ta'sirini baholashga yordam beradi.
3. **Xodimlarning qoniqishi va faolligi.** Bank xodimlarining ma'naviyatini va majburiyatlarini o'lchash uchun xodimlarning aylanmasi darajasi, xodimlarning qoniqish so'rovlarini yoki jalb qilish ballari kabi KPI-lardan foydalanish muhim hisoblanadi. Qoniqarli va ishchan xodimlar yuqori sifatli xizmat ko'rsatish va bank faoliyatiga ijobiy hissa qo'shish ehtimoli ko'proq bo'ladi.
4. **Xizmat sifati ko'rsatkichlari.** Mijozlarning qoniqish ko'rsatkichlari, mijozlar so'rovlarini ko'rib chiqish-ning o'rtacha vaqti yoki mijozlar shikoyatlarini hal qilish stavkalari kabi KPIlardan foydalangan holda bank xodimlari tomonidan ko'rsatiladigan mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini baholang. Bu mijozlar ehtiyojlarini qondirish va munosabatlarni o'rnatishda oldingi xodimlarning samaradorligini aks ettiradi.
5. **Yetakchilik samaradorligi.** KPI yordamida bank rahbarlari va menejerlarining ish faoliyatini baho-lash, masalan, xodimlarni o'z jamoalarida saqlab turish, maqsadlarga nisbatan jamoaning ishlashi yoki to'g'ridan-to'g'ri hisobotlardan olingan fikr-mulohazalar haqida fikr yuritiladi. Samarali yetakchilik ijobiy ish muhitini yaratish va xodimlarning samaradorligini oshirish uchun zarurdir.
6. **Xavf va muvofiqlikka rioya qilish.** Normativ buzilishlar soni, audit natijalari yoki firibgarlik hodisalari kabi risklarni boshqarish va muvofiqlik siyosatiga rioya qilish bilan bog'liq KPIlarni kuzatib borish muhim hisoblanadi. Bu xodimlarning samarali o'qitilishi va tegishli me'yoriy hujjatlarga rioya qilishini ta'min-laydi, bank uchun operatsion risklarni minimallashtiradi.
7. **Innovatsiya va moslashuvchanlik.** Amalga oshirilgan xodimlar takliflari, yangi mahsulot (xizmatlar) ni ishga tushirish yoki yangi texnologiyalarni qabul qilish sur'atlari bilan bog'liq KPIlarni kuzatish orqali bankning innovatsiyalar kiritish va o'zgaruvchan bozor sharoitlariga moslashish qobiliyatini baholanadi. Bu biznesni rivojlantirishda bank inson kapitalining kreativligi va alohidaligini aks ettiradi.
8. **Funksional hamkorlik.** Muvaffaqiyatli idoralararo loyihalar soni yoki idoralararo manfaatdor tomonlarning fikr-mulohazalari kabi Funksional hamkorlik bilan bog'liq KPIlar o'lchanadi. Samarali ham-korlik tashkilot ichidagi samaradorlik va innovatsiyalarni oshiradi.

Tijorat banklari ushbu mexanizmlardan foydalanish va tegishli KPIlarni o'z ichiga olgan holda, o'z inson kapitalining samaradorligi va samaradorligi bo'yicha qimmatli ma'lumotlarga ega bo'lishi, takomillashtirish yo'nalishlarini aniqlashi, samaradorlikni optimallashtirish va tashkiliy maqsadlarga erishish uchun maqsadli strategiyalarni amalga oshirishi mumkin.

Bankning inson kapitalidan foydalanish samaradorligini baholash muammosini hal qilish uning individual ko'rsatkichlarini emas, balki bank sohasida xodimlarni boshqarish samaradorligini har tomonlama baholash imkonini beradigan metodologiyani ishlab chiqishni talab qiladi.

Bankning inson kapitalidan foydalanish samaradorligini baholashning maqsadli ko'rsatkichlari va usulla-rini aniqlash uchun biz o'rganish obyekti o'rganish, ta'sir etuvchi omillarni tavsiflash va sabab-ta'sir muno-sabatlarini ko'rsatish imkonini beradigan tizimli yondashuvni qo'llashni maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Aslida, bank xodimlarini boshqarish samaradorligini baholashdan maqsad inson resurslaridan foydalanish samaradorligi darajasining sanoatni rivojlantirishning strategik maqsadlariga muvofiqligini yoki mos kelmasligini aniqlashdir.

Mavjud KPI asosidagi motivatsiya tizimini takomillashtirish uchun biz xodimning reytingiga asoslangan "Reyting toifasi" shkalasidan foydalanishni taklif qilamiz. Bo'lim xodimlarining mehnatiga haq to'lash darajasi-ni ularning ish samaradorligi ko'rsatkichlariga bog'liqligini ta'minlash nuqtayi nazaridan, bonuslardan foyda-langan holda bonuslar potensial eng qulay usul hisoblanadi.

Xodimlar reytingi – bu tashkilotning bir nechta xodimlarining ish faoliyatini qiyosiy baholash usuli. Reyting ma'lum bir mezonga asoslangan umumlashtirilgan xarakteristikaga asoslanadi, bu esa xodimlarni ma'lum bir ketma-ketlikda guruhlash imkonini beradi.

ФРОНТ ОФИС ХОДИМЛАРИНИНГ KPI картаси

№	Курсаткичлар	Қадм	Ўлчов Бирлиги	Амалдаги боғус	1 дона кредит ўртача суммаси	Амалда ҳисобланган KPI	Таъриф этиладиган боғус	Таъриф бўиича ҳисобланган KPI
1	Кредит карта	1 000 000	Сўм	5 000	25 000 000	125 000	10 000	250 000
2	Автокредит	1 000 000	Сўм	1 000	100 000 000	100 000	10 000	1 000 000
3	Микроқара	1 000 000	Сўм	5 000	50 000 000	250 000	10 000	500 000
4	Таълим кредити	1 000 000	Сўм	5 000	10 000 000	50 000	5 000	50 000
5	Ипотека кредити	1 000 000	Сўм	1 000	200 000 000	200 000	5 000	1 000 000
	Жами:					725 000		2 800 000

XULOSA

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, faoliyatning asosiy ko'rsatkichlari (KPI) tijorat banklarining turli bo'limlari bo'yicha faoliyatni monitoring qilish va baholash, takomillashtirish yo'nalishlarini aniqlash va faoliyatni strategik maqsadlarga muvofiqlashtirish uchun qo'llaniladi. KPIlar odatda quyidagi bo'limlarda qo'llanilsa maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Bank bo'limlari	KPI	KPI qo'llashdan asosiy maqsad
Chakana bank xizmatlari bo'limi	Mijozlarning qoniqish ko'rsatkichlari, hisobni sotib olish stavkalari, tranzaksiyalarning o'rtacha qiymati, filiallar soni, o'zaro savdo ko'rsatkichlari va raqamli qabul qilish stavkalari	Filial operatsiyalari samaradorligini, mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini va chakana mijozlarni jalb qilish va ushlab turishda savdo va marketing harakatlarining muvaffaqiyatini baholash
Kredit bo'limi	kredit berish hajmi, kreditning depozitga nisbati, kredit sifati ko'rsatkichlari (masalan, ishlaymaydigan kredit nisbati), munosabatlarning rentabelligi va mijozlarni ushlab turish stavkalari	kreditlash faoliyati samaradorligini baholash, kredit riskini boshqarish va tijorat mijozlari munosabatlarining rentabelligini o'lchash
Risklarni boshqarish	kapitalning yetarlilik koeffitsiyenti, xavf-xatarga moslashtirilgan kapital rentabelligi (RAROC), tavakkalchilik chegaralari, me'yoriy muvofiqlik ko'rsatkichlari va xavf hodisalarining chastotasi/jiddiyligi	Bankning umumiy tavakkalchilik profilini monitoring qilish, me'yoriy hujjatlarga rioya etilishini ta'minlash va risklarni kamaytirish strategiyasi samaradorligini baholash
Avtomatlashtirish bo'limi	tranzaksiyalarni qayta ishlash vaqtlari, xatolik stavkalari, tizimning ish vaqti/to'xtab qolish vaqti, AT xavfsizligi hodisalari va har bir tranzaksiya narxi	Bank operatsiyalarining samaradorligi va ishonchligini baholash, texnologik tizimlar samaradorligini o'lchash va jarayonlarni takomillashtirish imkoniyatlarini aniqlash
Moliya va buxgalteriya hisobi bo'limi	aktivlar rentabelligi (ROA), kapital rentabelligi (ROE), sof foiz marjasi (NIM), xarajatlarning daromadga nisbati va mahsulot qatori bo'yicha rentabellik	Bankning moliyaviy faoliyatini baholash, rentabellik va samaradorlikni nazorat qilish, moliyaviy qarorlar qabul qilishni qo'llab-quvvatlash
Kadrlar bo'limi	Xodimlar almashinuvi darajasi, o'qitish va rivojlanish ko'rsatkichlari, xodimlarni jalb qilish ballari va xilma-xillik / muvofiqlashtirish ko'rsatkichlari	Ishchi kuchi unumdorligini, iqtidorni saqlab qolish va tashkiliy madaniyatni baholash va xodimlarning qoniqish va ish faoliyatini oshirish bo'yicha tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash.

Marketing bo'limi	mijozlarni sotib olish qiymati, mijozning umr bo'yi qiymati, Net Promoter Score (NPS), bankning konvertatsiya stavkalari va mijozlarning sodiqlik darajasi.	marketing konsepsiyasining samaradorligini o'lchash, mijozlarning sodiqligi va qoniqishini baholash va mijozlar tajribasini yaxshilash imkoniyatlarini aniqlash
Monitoring bo'limi	me'yoriy muvofiqlik ko'rsatkichlari, audit natijalari, huquqiy nizolar/hallar soni va ichki siyosat va tartiblarga rioya qilish	Normativ-huquqiy hujjatlar talablariga rioya etilishini ta'minlash, huquqiy va muvofiqlik risklarini kamaytirish, bank obro'si va yaxlitligini saqlash

Tijorat banklari ushbu bo'limlar bo'ylab KPI dan samarali foydalanish orqali samaradorlikni kuzatishi, doimiy takomillashtirishga yordam berishi va sa'y-harakatlarni tashkilot maqsad va vazifalariga muvofiqlashtirishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://nbu.uz/uz/about-bank/respublika-apparati-tuzilishi/>
2. <https://aloqabank.uz/uz/private/>
3. <https://core.ac.uk/download/pdf/236171808.pdf>
4. <file:///C:/Users/user/Downloads/otsenka-effektivnosti-ispolzovaniya-chelovecheskogo-kapitala-v-regionah-rossii.pdf>
5. <https://ru.scribd.com/doc/50937514/thesis-alp>
6. <https://core.ac.uk/download/pdf/53068137.pdf>
7. Farmonovna S. F., Abdukholikovna R. M. UDC: 338.48 (5751) PROSPECTIVE DEVELOPMENT OF WOMEN'S PILAGNIC TOURISM IN UZBEKISTAN //SCIENTIFIC REPORTS OF BUKHARA STATE UNIVERSITY. – C. 265.
8. Firuza S. Key Factors of Economic Competence Development in Students //Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science. – 2021. – T. 2. – №. 9. – C. 4-9.
9. Саидкулова Ф. Ф. ГЛАВА 11. ФОРМИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН //Инновационное развитие науки и образования. – 2021. – C. 133-143.
10. Farmonovna S. F. THE IMPORTANCE OF STUDENTS'ECONOMIC COMPETENCES IN IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION //INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE. – 2023. – T. 1. – №. 5. – C. 48-50.
11. Farmonovna S. F. THE PRACTICAL NECESSITY OF THE KPI SYSTEM IN ANALYZING THE EFFECTIVENESS OF TEACHERS'ACTIVITIES //MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH. – 2023. – T. 2. – №. 22. – C. 237-240.
12. Farmonovna S. F. THE KPI SYSTEM FOR EVALUATING EDUCATIONAL ACTIVITIES AND ITS WORK EFFICIENCY. (IN THE CASE OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS) //FORMATION OF PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY AS INTERDISCIPLINARY SCIENCES. – 2023. – T. 2. – №. 18. – C. 47-49.
13. Farmonovna S. F. IMPROVEMENT OF ECONOMIC RELATIONS IN THE MARKET OF EDUCATIONAL SERVICES // Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2023. – T. 11. – №. 4. – C. 81-83.
14. Farmonovna S. F. LEGAL AND NORMATIVE BASES OF DEVELOPMENT OF ECONOMIC COMPETENCE IN STUDENTS //INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM. – 2023. – T. 3. – №. 28. – C. 259-262.
15. Farmonovna S. F. LEGAL AND NORMATIVE BASES OF DEVELOPMENT OF ECONOMIC COMPETENCE IN STUDENTS //INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM. – 2023. – T. 3. – №. 28. – C. 259-262.
16. Farmonovna S. F. UNIQUE WAYS OF DEVELOPING ECONOMIC COMPETENCE IN STUDENTS //PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS. – 2023. – T. 2. – №. 19. – C. 13-15.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

